

Qalmoqir koni ag'darmasi asosiy parameterlari

Atamuradova Maftuna Qahramon qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Olmaliq filiali 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: ph **Xasanov O A .**

Qalmoqir koni 1959-yil 1-iyuldan buyon ishlab kelmoqda. Bu kon foydali qazilmani ochiq usulda qazib oladi. Hozirgi vaqtda karyer uzunligi 4000m, kengligi 2000m, eng yuqori nuqtasi 925m, eng pastki nuqtasi 375m, pog'onalarining qiyalik burchagi 35'-40'C. Bu konda asosan mis rudasi-0.58%, molibden-0.005%, oltin-0.5g/t, kumush-3g/t, oltingugurt-1.5-2% kabi rudalar qazib olinmoqda. Karyerda asosan avtomobil va emir yo'l transportlaridan foydalangan holda ish olib boriladi. Qazib yuklash ishlarida ЭКГ-20, ЭКГ-15 ЭКГ-12 ЭКГ-10 ЭКГ-5 ЭКГ-8И dan foydalaniladi tashishda esa avtosamasval БЭЛИА3lar ishlatiladi. Temir yo'l transportida ikkiqavatli elektrlashtirilgan elektrovozlardan foydalanilgan holda 15,20,25t li dumkarlardan tarkib topgan sastav bilan tashish ishlari olib boriladi.

1-rasm Qalmoqir koni

Qalmoqir koni yiliga 35800000m³ foydali qazilma, 17500000m³ qoplama jinslari qazib olinadi. Qoplama jinslar karyer qashqi Olmaliqsoy va Nakpaysoy ag'darmalariga tashiladi. Olmaliqsoy ag'darmasi avtosamasval bilan tashilib buldozerli ag'darma hosil qilinadi va uchta yarusdan iborat bo'lib, ular;

---A8- yarus balandligi 40m, qiyaligi 35'C, uzunligi 1000m, kengligi 400m.

---A6-yarus balandligi 58m, qiyaligi 35'C, uzunligi 1200m, kengligi 660m.

---A6-ohirigisi balandligi 27m, qiyaligi 34'C, uzunligi 550m, kengligi 240m.

2-rasm Olmaliqsoy ag'darmasi hosil qilish jarayoni

Nakpaysoy ag'darmasi temir yo'l transportida tashilib ekskavatorli ag'darma hosil qilinadi. Bunda ЭКТ-10, ЭКТ-8 ekskavatorlaridan foydalaniladi. Ag'darma to'rtta yarusdan iborat bo'lib, ular

---8А- balandligi 65m, qiyaligi 35°С, uzunligi 400m, kengligi 800m

---8Б- balandligi 100m, qiyaligi 34°С, uzunligi 350m, kengligi 800m

---8В- balandligi 70m, qiyaligi 33°С, uzunligi 400m, kengligi 500m

---8Г- balandligi 80m, qiyaligi 34°С, uzunligi 600m, kengligi 700m

Hozirgi vaqtda Olmaliqsoy ag'darmasi Yoshlik1 karyeriga yaqinlashib qolganligi sababli undan foydalanilmaydi. Qalmoqir uchaskasi gorizontlariga temir yo'llarni Nakpaysoy ag'darmasiga temir yo'llari bilan bog'lash ishlari olib

borilmoqda. Yangi temir yoʻl ishga tushishi bilan ustki qatlam tashish hajmi yiliga 7 mln tonnadan 11 mln tonnage oshadi. Ushbu temir yoʻl joriy yilning sentyabr oyida ishga tushirilishi koʻzda tutilgan.

3-rasm Nakpaysoy agʻdarmasi hosil qilish jarayoni

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qalmoqir kon boshqarmasi bosh muxandisi U.Tadjiyev bilan suxbat
2. Qalmoqir kon tarixi oʻquv qoʻllanma
3. www.konchilik

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

